

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

Farg'ona davlat
universiteti

O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA
TEXNOLOGIK TA'LIM YO'NALISHI FANLARINI
O'QITISHNING TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

mavzusida Respublika ilmiy
amaliy anjuman
TO'PLAMI

15-May 2025 yil
Farg'ona

TA'LIM JARAYONIDA ROBOTOTEXNIKADAN FOYDALANISH YORDAMIDA TALABALARNING TEXNIK IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH AHAMIYATI

Karimov Boxodir Xoshimovich

f-m.f.n., dotsent, FarDU texnologik ta'lim kafedrası

Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li

FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada texnologik ta'lim jarayonida robototexnikadan foydalanish orqali talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirishning ilmiy asoslari va samarali usullari haqida fikrlar berilgan. Shuningdek maqolada tadqiqotni amalga oshirish metodlari va natijalari, hamda olingan natijalar asosida taklif va xulosalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: robototexnika, texnik ijodkorlik, texnologik ta'lim, kreativlik, sensor, modul, loyihaga asoslangan ta'lim.

Kirish. Bugungi davrda talabalarning texnik ijodkorligi va ularning innovatsion yaratuvchilik qobiliyatlarini rivojlantirish ta'lim tizimining eng dolzarb masalalaridan biriga aylanganligi barchaga ma'lum. Talabalarda texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun robototexnika qurilmalari va elementlaridan foydalanish, ulardagi muammonlarni hal qilish ko'nikmalarini, dizayn va yaratuvchanlik qobiliyatlarini oshirishga katta yordam beradi. Robototexnika va texnik ijodkorlik kabi ko'nikmalarni shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etadi va o'quv jarayonini samarali tashkil qilishda muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada robototexnika elementlari asosida o'quv jarayonini tashkil etish yondashuvlari va ularning talabalar texnik ijodkorligiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Robototexnika fanlarini o'qitish jarayoni dunyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. Buning natijasini esa ko'plab olimlarning tadqiqotlaridan ham ko'rish mumkin. Bir nechta tadqiqotlar ham robototexnikadan foydalanish, talabalarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam berishini ko'rsatmoqda [1, B.10-15].

Robototexnikani o'qitish yordamida o'quvchilarda fizika, matematika, mexanika va elektronika kabi fanlarning asosini o'rgatish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, robototexnikani o'rganish talabalar uchun muhandislik, informatika va dizayn kabi ko'plab sohalarda ko'nikmalarni shakllantirish uchun foydali hisoblanadi. [2, B.7-22].

Shuningdek, talabalar va ixtirochilar o'rtasida o'tkaziladigan *RoboCup*, *RoboSumo* kabi robototexnika musobaqalari talabalarning muhandislik va dasturlashga jalb qilishda muvaffaqiyatli hisoblanadi [3, B.17-26]. Bundan tashqari, *FLL (First Lego League)* kabi loyiha asosida tashkil etiladigan musobaqalar talabalarga jamoaviy ishlash, muammoni kreativ hal qilish va texnologiyalarga qiziqish uyg'otish imkoniyatini beradi [4, B.162-173].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot ishi davomida robototexnika elementlari yordamida talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar tahlil qilingan. Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda asosiy 2 ta metodologiya qo'llanilgan:

1. *Eksperiment* – texnologik ta'lim jarayonida talabalar robototexnika asosidagi mashg'ulotlarda ishtirok etishganida, ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va texnik echimlarni ishlab chiqishdagi yondashuvlari o'rganib chiqilgan.

2. *Kuzatish* – robototexnika darslarida, shuningdek musobaqalarga tayyorlanish jarayonida, talabalarning laboratoriyalaridagi ish faoliyatlarini kuzatib, ularning muammolarni hal qilish va jamoaviy ishlash ko'nikmalari tahlil qilingan.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotning yuqorida aytib o'tilgan metodlaridan foydalanib olingan natijalarga ko'ra, robototexnika elementlaridan foydalanish talabalarda bir nechta ijobiy natijalarga olib kelganligi aniqlandi:

*Birinchi*dan, *ijodiy fikrlashning rivojlanishi* – robototexnikaga oid bo'lgan turli sensor va modullaridan foydalanish va ularning ishlash prinsipini o'rganish natijasida talabalarning yangi kreativ echimlarni topish, ijodiy tasavvurlarining rivojlanishi, ulardagi texnik ijodkorlik ko'nikmalarining shakllanishi va

muammolarni innovatsion tarzda hal qila olish qobiliyatlari rivojlantiradi [5, B.553-556].

Ikkinchidan, jamoaviy ishlash ko'nikmalarining oshishi – robototexnika oid loyihalar bo'yicha guruh bo'lib ishlash talabalar orasida hamkorlikni rivojlantirib, jamoaviy tarzda muammoni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi [6, B.106-109].

Uchinchidan esa, texnik bilim va ko'nikmalarning mustahkamlanishi – turli murakkab texnik vaziyatlardagi robototexnika muammolarni echish jarayonida fizika, matematika va informatikaga oid bilimlarini amalda qo'llash orqali talabalar uchun amaliy ko'nikmlar hosil qilinadi.

Tadqiqot jarayonidagi kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, robototexnika yordamida texnologik ta'lim jarayonini tashkil etish orqali talabalar o'zlarining texnik ijodkorliklarini rivojlantirib, yangi texnologiyalarga bo'lgan qiziqishlarini oshirishdi [7, B.96-101]. Bundan tashqari, ular texnik muammolarni hal qilishda mustaqil va jamoaviy yondashuvni, buning natijasida esa vaqtni samarali boshqarishni o'rgandilar.

Xulosa va takliflar. Texnologik ta'lim jarayonida talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish, ularning texnik sohalarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va yangi texnologiyalarni o'rganishga bo'lgan intilishlarini rag'batlantirish uchun robototexnika elementlari va qurilmalari samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Robototexnikaning ta'lim jarayoniga kiritilishi, talabalar uchun ilmiy tadqiqotlar va amaliyot o'rtasida bog'lovchi ko'priklarni bo'lib xizmat qiladi. Buning natijasida esa ularning texnik ijodkorliklari mustahkamlanishiga, ijodiy fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishiga va kelajakdagi o'z kasbiy faoliyatlari davomida to'g'ri qarorlar qabul qilishlariga yordam beradi.

Shuningdek, ta'lim jarayonida robototexnikaning qo'llanilishi faqatgina texnik bilimlarni rivojlantirishgagina asoslanib qolmasdan, balki, talabalarning tizimli fikrlashlari, mantiqiy yondashuv va ijodiy echimlar yaratish ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Talabalar robototexnika asosida o'z bilimlarini kengaytirib, jamoaviy holatda ishlashda faol ishtirok etib, ijodiy echimlar ishlab chiqadilar.

Umuman olganda, texnologik ta'lim jarayonida robototexnika elementlaridan foydalanish talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi, ularning amaliy bilimlarini kengaytirish va texnik muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Bugungi kundagi jahon ta'lim tizimida robototexnikaning o'rni tobora ortib bormoqda va bu jarayonni yanada rivojlantirish talabalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Robototexnikaga asoslangan ta'lim usullarini kengaytirish, yosh avlodni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishda va ularni ijodiy fikrlashga yo'naltirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Chevalier, M., Giang, C., Piatti, A., & Mondada, F. (2020). *Fostering computational thinking through educational robotics: a model for creative computational problem solving*. International Journal of STEM Education, 7(39) <https://doi.org/10.1186/s40594-020-00238-z>.
2. Бельшев Андрей Юрьевич (2024). *Возможности образовательной робототехники в рамках преподавания физики в школе*. Пространство педагогических исследований, 1 (1), 7-22.
3. Screpanti, Laura & Miotti, Beatrice & Monteriù, Andrea. (2021). *Robotics in Education: A Smart and Innovative Approach to the Challenges of the 21st Century*. Lecture Notes in Networks and Systems, 17-26. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77040-2_3.
4. E.T. Muhammadiyev (2025). *Loyihaviy yondashuv asosida talabalarning kreativlik kompetentligini rivojlantirishga oid metodik tavsiyalar*. Inter education & global study, 3 (3), 162-173.
5. Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li, & Karimov Boxodir Xoshimovich. (2024). *Zamonaviy texnik vositalar yordamida yoshlarda texnik ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirish*. University Research Base, 553–556. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/390>

6. Tuxtasinov, M. (2023, November). *Texnik ijodkolikni rivojlantirishda o 'yin qurilmalarini loyihalashdan foydalanish*. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions, 106-109.
7. Б.Х.Каримов, Б., & М.М.Тухтасинов, М. (2024). *Значение современных методов обучения в развитии технического творчества будущих учителей технологического образования*. Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(3), 96–101. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/75098>

KONDENSATOR MAVZUSINI “STEAM” TEXNOLOGIYASI ASOSIDA O‘QITISH

Abdullayeva Gulshanoy
FarDU, “Texnologik ta'lim” yo‘nalishi 2-kurs talabasi
Uraimova Muqaddasxon
FarDU, “Texnologik ta'lim” kafedrasining erkin izlanuvchisi
Karimov Boxodir Xoshimovich
FarDU, “Texnologik ta'lim” kafedراسи dotsenti

Anantatsiya.

Maqolada “STEAM” technology asosida kondensatorni Arduino platformasi asosida svetodiodi asta sekinlik bilan boshqarish qurilmasi, texnologik xaritasini va ko‘plab elektron va avtomatik aqlli qurilmalarda tatbiq etilishi bayon etilgan.

Калит сўзлар ва иборалар: kondensator, svetodiod, Arduino UNO, maket platasi, knopka, rezistor, ulovchi simlar va xavfsizlik texnikasi qoidalari bo‘yicha yo‘riqнома.

Texnologiyaning robototexnika bo‘limida radiotexnik zanjirlarning elementlarni o‘qitish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Birinchi mikrokontrollerning yaratilishi mikroprotessor texnikasining rivojlanishiga katta turtki bo‘ldi. Hozirda mikrokontroller asosidagi qurilmalarni payda bo‘lishi natijasida, jiddiy material baza va maxsus fanlar bo‘yicha bilimga ega bo‘lmasdan ham loyihalar yaratilish imkoni yuzaga keldi. Bunga misol qilib, italiyalik ixtirochilar tomonidan loyihalangan Arduino platformasini olish mumkin.

12. Orishev Jamshid Bahodirovich. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limni tashkil etishdagi imkoniyatlari.....79
13. Orishev Jamshid Bahodirovich. Pedagogik ta'limda loyihaviy faoliyat.....84
14. Ismoilova Sarvinoz A'zamjon qizi. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega o'quvchilar uchun interfaol pedagogik yondashuvlar.....91
15. Ismoilova Gulzoraxon Xasanjon qizi. Xalq hunarmandchiligini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanib o'qitish samaradorligi.....99
16. Akbaraliyeva Marjona Raxmatillo qizi. Gilam to'qish texnologiyasini axborot kommunikatsiyalaridan foydalanib o'qitish samaradorligi.....104
17. Bobojonova Jannatoy Ravshanjon qizi. Texnologiya fani darslarida muammoli ta'lim metodidan foydalanish samaradorligi.....108
18. X.M.Shodmonov, M. Xalilova. Ta'lim jarayonida zamonaviy, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi.....113
19. M.E.Madaminova. Talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....119
20. Qarshiyeva E'zoza Shavkat qizi. O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida texnologiya fanini o'qitish masalalari.....124
21. Xamidova Muxtasar Ma'murjon qizi. Maktablarda robotexnika to'garagini tashkil etishning innovatsion uslubiyoti.....130
22. Xamidova Muxtasar Ma'murjon qizi. Raqamli texnologiyalar vositasida fanlarni o'qitishning inovatsion metodikalari.....134
23. **Karimov Boxodir Xoshimovich, Tuxtasinov Maqsadjon Murodjon o'g'li. Ta'lim jarayonida robototexnikadan foydalanish yordamida talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish ahamiyati.....140**
24. Abdullayeva Gulshanoy, Uraimova Muqaddaxon, Karimov Boxodir Xoshimovich. Kondensator mavzusini "steam" texnologiyasi asosida o'qitish.....144
25. Raxmonov Xusan Tojiyevich. Dars mashg'ulotlarini o'tkashishda tarqatma materiallardan samarali foydalanish texnologiyasi.....150